

ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В ОСВІТІ

Дорожко І.І., доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри психологічної і педагогічної антропології Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Малихіна О.Є., кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психологічної і педагогічної антропології Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Туріщева Л.В., кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки та психології Харківської державної академії фізичної культури

Стаття присвячена психологічним аспектам використання штучного інтелекту в освіті. На основі узагальнення результатів наукових досліджень визначено вплив використання технологій ШІ на мотиваційну, когнітивну та особистісну сфери учасників освітнього процесу. Окреслено умови для зниження ризиків використання ШІ для психічного розвитку здобувачів освіти.

Ключові слова: штучний інтелект, освітній процес, психологічні аспекти, мотивація, когнітивний розвиток, особистісний розвиток.

The article is devoted to the psychological aspects of the use of artificial intelligence in education. Based on a generalization of research findings, it outlines the impact of AI technologies on the motivational, cognitive, and personal domains of participants in the educational process. It also identifies conditions for reducing the risks of AI use for learners' psychological development.

Key words: artificial intelligence, educational process, psychological aspects, motivation, cognitive development, personal development.

Швидкий розвиток цифрових технологій трансформує способи комунікації, традиційні підходи до навчання та наукового пізнання. Значні зміни

пов'язані з появою й активним використанням в освіті технологій штучного інтелекту, що полегшують процес обробки та створення навчальної інформації. Водночас розвиток технологій штучного інтелекту, а особливо впровадження їх в освітній процес вимагає розуміння їх сутності, на підставі чого можна свідомо і відповідально оцінити їх переваги та недоліки. У зв'язку з цим виникає багато досліджень, спрямованих на визначення психологічних, педагогічних, етичних та інших аспектів використання ШІ в освіті. Нашу увагу привернув психологічний аспект даної проблеми, оскільки, на наш погляд, сьогодні існує об'єктивна невідповідність між швидкими темпами впровадження штучного інтелекту в освіту та недостатнім вивченням його впливу на психічний розвиток здобувачів.

Психологічні аспекти використання штучного інтелекту в освіті у вітчизняній психолого-педагогічній науці вивчали О. Гриб'юк, О. Жмай, Н. Нікон, М. Медведєва, В. Снисаренко, С. Толочко, В. Ушкальов та інші. В їх дослідженнях окреслено вплив ШІ на мотиваційну, когнітивну й особистісну сфери розвитку учасників освітнього процесу.

Метою дослідження є визначення на основі узагальнення даних наукових досліджень психологічних аспектів використання штучного інтелекту в освіті.

Аналіз літератури вказує, що одним з найвагоміших психологічних аспектів використання технологій штучного інтелекту розглядається їх вплив на мотивацію. Саме мотиваційні чинники як ступінь, до якої користувачі очікують отримати переваги від використання системи ШІ, виступає другим за значущістю фактором, що обумовлює рівень їх довіри до даних технологій, попри побоювання потенційних ризиків [1].

Дослідник В. Снисаренко вважає здатність ШІ впливати на мотивацію студентів однією з ключових психологічних особливостей його використання. Такі системи штучного інтелекту, як адаптивні навчальні платформи, дозволяють створювати індивідуалізовані навчальні траєкторії з урахуванням рівня знань, темпу навчання та інтересів кожного студента, пропонувати завдання оптимальної складності, що сприяє підтриманню внутрішньої

мотивації здобувачів через відчуття досягнення [4].

Вплив використання ІІІ на мотивацію студентів експериментально підтверджений у дослідженні Н. Нікон і М. Медведєвої, в якому встановлений помірний позитивний зв'язок між частотою використання ними ІІІ та підвищенням навчальної мотивації. Причому фактором, що найбільш впливає на мотивацію, є зручність і доступність освітніх ресурсів. Водночас, як відмічають автори, зростання інтересу до навчання під впливом штучного інтелекту спостерігається лише у здобувачів із пізнавальною мотивацією, орієнтованою на здобуття знань. У цілому результати даного дослідження вказують, що попри позитивне сприймання студентами трансформації освітнього процесу через впровадження ІІІ, його вплив на глибинну мотиваційну структуру здобувачів залишається обмеженим [3].

Як наступний аспект вчені розглядають вплив технологій штучного інтелекту на пізнавальний розвиток здобувачів освіти, що характеризується як перевагами, так і недоліками. До переваг належать: полегшення процесу обробки інформації, підвищення продуктивності роботи завдяки скороченню часу на рутинні процеси і вивільнення часу на творчу діяльність.

Водночас негативний вплив на когнітивний розвиток обумовлений тим, що пізнавальні здібності людини, яка постійно користується штучним інтелектом, теж змінюються, оскільки залежать від рівня розвитку уваги, сприймання, пам'яті та мислення. За делегування частини роботи з інформацією технологіям, людина звільняє свій розум від деяких когнітивних операцій, що з часом може призвести до ослаблення людського інтелекту. Цілком закономірним, на наш погляд, є побоювання вчених, що в учнів з ІІІ завжди буде спокуса не думати самим, а звернутися за рішенням до машини [2].

Одним з суттєвих ризиків у використанні ІІІ вчені розглядають зниження критичності мислення. Так, С. Толочко та інші відмічають, що «з погляду психології надмірна залежність від ІІІ може послабити критичне мислення, роблячи людей менш здатними розв'язувати проблеми та долати складнощі в повсякденному житті» [5, с. 477].

Характеризуючи вплив технологій штучного інтелекту на особистісний розвиток дітей, вчені відмічають їх позитивний вплив на розвиток мовлення у дітей завдяки спілкуванню з голосовими асистентами, зниження мовних бар'єрів через доступність і якість автоматичного перекладу. Водночас розвиток дитини, як слушно зауважує О. Жмай є складним процесом, одним з ключових факторів якого є соціальна взаємодія дітей з іншими людьми - батьками, однолітками, педагогами. Соціальні зв'язки й особистий контакт можуть полегшити стрес, занепокоєння, підвищити самооцінку, забезпечити комфорт і радість. Попри те, що сучасні технології спрямовані зближувати людей, надто багато часу проведеного в мережі Інтернет насправді може змусити почуватися самотнішим та більш ізольованим, а також посилити проблеми з психічним здоров'ям. Особистісний розвиток в умовах цифрового простору відрізняється специфікою порівняно з перебігом даного процесу в освітньому середовищі, де живому спілкуванню належить центральне місце. Цифрове середовище характеризується домінуванням раціональної складової особистості над емоціями, що трансформує процес комунікації. Наслідками подібних змін є збільшення числа конфліктів на різних рівнях взаємодії; схильність людини сприймати події як результат збігу обставин, що не піддається контролю; небажання брати на себе відповідальність і докладати зусиль для вирішення складних ситуацій; застосування широкого спектру механізмів психологічного захисту; низька адаптованість до зовнішньої дійсності; неприйняття себе та оточуючих [2, с. 17-18].

Інший погляд знаходимо у дослідженні С. Толочко, Н. Бордюг, А. Годунової, в якому відмічається, що взаємодія учнів з технологіями ІІІ залежить від ставлення до них: за сприймання ІІІ як складної та загрозової технології, учні схильні або уникати її використання або підходити до цього обережно. Водночас позитивне сприймання спонукає здобувачів до активнішого використання й дослідження можливостей ІІІ, що «покращує життя та психологічний стан, надаючи можливість виробити шлях до творчої реалізації, автоматизації рутинних, не цікавих, тривіальних завдань» [5, с. 483].

Отже, проведений аналіз свідчить про імовірність ризиків використання технологій ШІ в освітньому процесі, тому, щоб тимчасові зручності їх використання як-от: підвищення ефективності та зменшення часових витрат не мали неочікуваних довгострокових наслідків у вигляді деформації людського інтелекту в освітньому процесі слід враховувати певні умови, а саме: вивчення і врахування психологічних аспектів використання ШІ в освіті; ознайомлення здобувачів з принципами роботи ШІ; підвищення цифрової грамотності учасників освітнього процесу; розвиток критичності мислення через ініціювання дискусій щодо моральних і соціальних аспектів ШІ; спрямування технологій ШІ на активізацію міжособистісної взаємодії.

Література:

1. Андрощук Г. О. Рівень довіри до штучного інтелекту: аналіз результатів глобальних досліджень та стан в Україні. *Інформація і право*. 2023. №. 4 (47). С. 217-231. DOI: [https://doi.org/10.37750/2616-6798.2023.4\(47\).291675](https://doi.org/10.37750/2616-6798.2023.4(47).291675).
2. Жмай О. В. Вплив штучного інтелекту на дітей та підлітків: навчання, розвиток, благополуччя. *Штучний інтелект*. 2025. № 1. С. 10-26. URL: <http://jnas.nbuiv.gov.ua/article/UJRN-0001566970>
3. Нікон Н., Медведєва М. Мотивація до навчання здобувачів ЗВО в умовах цифровізації та використання штучного інтелекту. *Габітус*. 2025. Вип. 74. С. 63-68. DOI <https://doi.org/10.32782/2663-5208.2025.74.10>.
4. Снісаренко В. Д. Психологічні особливості використання штучного інтелекту в освіті. *Наукові записки. Серія: Психологія*. 2025. №. 2. С. 139-144. DOI: <https://doi.org/10.32782/cusu-psy-2025-2-19>.
5. Толочко С. В., Бордюг Н. С., Годунова А. В. Розвиток критичного мислення молоді в епоху розвитку технологій зі штучним інтелектом / *Modern educational strategies under the influence of the development of the information society and European integration* : Scientific monograph. Riga, Latvia : «Baltija Publishing», 2024. С. 462–490. DOI: <https://doi.org/10.30525/978-9934-26-405-4-24>